

Fiscalización electoral en la era digital: una propuesta de auditoría inteligente y control efectivo de las finanzas partidarias para supervisar el autorreporte

Electoral oversight in the digital age: A proposal for smart auditing and effective control of party finances to supervise self-reporting

Auditoria eleitoral na era digital: uma proposta de auditoria inteligente e controle eficaz das finanças dos partidos para monitorar a autodeclaração

Vigilanza Elettorale nell'Era Digitale: Una Proposta di Audit Intelligente e Controllo Efficace delle Finanze di Partito per la Supervisione dell'Autocertificazione

Fernando Pinto Hinojosa

 0009-0004-3170-4382

Universidad Católica de Santa María de Arequipa, Arequipa, Perú.

ferpintoh@gmail.com

Recibido: 06/07/2025
Revisado: 29/10/2025
Aprobado: 29/11/2025
Publicado: 15/12/2025

Resumen

En el artículo, se examinan las deficiencias estructurales que enfrenta la supervisión del financiamiento político en Perú, caracterizada por topes de gasto poco realistas, falta de acceso directo al secreto bancario y tributario, y una excesiva dependencia de la declaración voluntaria de las organizaciones políticas. A ello se suma un conflicto de intereses institucional, dado que el Congreso —responsable de aprobar las normas— está constituido por miembros de los propios partidos sujetos a fiscalización. Ante esta situación, en este artículo se propone un viraje conceptual y técnico hacia un modelo de fiscalización digital inteligente, sustentado en tecnologías de inteligencia artificial y el big data (datos masivos), capaz de auditar la publicidad política en los medios, en las redes sociales y en las plataformas digitales con valor legal presunto. Asimismo, se plantea la creación de un Consejo Democrático integrado por órganos autónomos —como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Contraloría General de la República (CGR) y el Tribunal Constitucional (TC)—, encargado de diseñar y aprobar la normativa sobre el financiamiento político. En las conclusiones, se sostiene que la supervisión no debe mantenerse bajo un enfoque reactivo o dependiente del silencio administrativo, sino avanzar hacia una arquitectura legal y tecnológica moderna que garantice la equidad electoral, la transparencia y la integridad democrática.

Palabras clave: fiscalización electoral; inteligencia artificial; financiamiento político; autorreporte; trazabilidad digital.

Abstract

This article, examines the structural deficiencies facing the oversight of political financing in Peru, characterized by unrealistic spending limits, a lack of direct access to banking and tax secrecy, and an excessive reliance on voluntary declarations by political organizations. This is compounded by an institutional conflict of interest, given that Congress — responsible for approving the regulations— is composed of members of the very parties subject to oversight. In response to this situation, this article proposes a conceptual and technical shift toward an intelligent digital oversight model, based on artificial intelligence technologies and big data (massive data), capable of auditing political advertising in the media, on social networks, and on digital platforms with presumed legal validity. It also proposes the creation of a Democratic Council composed of autonomous bodies —such as the National Elections Board (JNE), the Comptroller General’s Office (CGR), and the Constitutional Court (TC)— tasked with designing and approving regulations on political financing. The conclusions argue that oversight should not be based on a reactive approach or one dependent on administrative silence, but rather should move towards a modern legal and technological framework that guarantees electoral fairness, transparency, and democratic integrity.

Keywords: electoral oversight; artificial intelligence; political financing; self-reporting; digital traceability.

Resumo

Este artigo, examina as deficiências estruturais que afetam a fiscalização do financiamento político no Peru, caracterizadas por limites de gastos irrealistas, falta de acesso direto ao sigilo bancário e fiscal e dependência excessiva de declarações voluntárias de organizações políticas. Isso é agravado por um conflito de interesses institucional, visto que o Congresso — responsável pela aprovação das normas— é composto por membros dos próprios partidos sujeitos à fiscalização. Diante dessa situação, este artigo propõe uma mudança conceitual e técnica para um modelo de auditoria digital inteligente, baseado em tecnologias de inteligência artificial e big data, capaz de auditar a propaganda política na mídia, nas redes sociais e nas plataformas digitais com valor jurídico presumido. Propõe também a criação de um Conselho Democrático composto por órgãos autônomos —como a Junta Nacional Eleitoral (JNE), a Controladoria-Geral da República (CGR)

e o Tribunal Constitucional (TC)— encarregado de elaborar e aprovar normas sobre financiamento político. As conclusões defendem que a supervisão não deve basear-se numa abordagem reativa ou dependente do silêncio administrativo, mas sim numa estrutura jurídica e tecnológica moderna que garanta a equidade eleitoral, a transparência e a integridade democrática.

Palavras-chave: supervisão eleitoral; inteligência artificial; financiamento político; autorretrato; rastreabilidade digital.

Riepilogo

Nell'articolo si esaminano le carenze strutturali che affliggono la supervisione del finanziamento politico in Perù, caratterizzata da massimali di spesa poco realistici, dalla mancanza di accesso diretto al segreto bancario e fiscale e da un'eccessiva dipendenza dalla dichiarazione volontaria delle organizzazioni politiche. A ciò si aggiunge un conflitto di interessi istituzionale, dato che il Congresso —responsabile dell'approvazione delle norme— è costituito da membri degli stessi partiti soggetti a vigilanza. Di fronte a questa situazione, l'articolo propone una svolta concettuale e tecnica verso un modello di vigilanza digitale intelligente, basato su tecnologie di intelligenza artificiale e big data, in grado di sottoporre ad audit la pubblicità politica sui media, sui social network e sulle piattaforme digitali con presunzione di valore legale. Allo stesso modo, si propone la creazione di un Consiglio Democratico integrato da organismi autonomi —quali il Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Contraloría General de la República (CGR) e il Tribunal Constitucional (TC)—, incaricato di progettare e approvare la normativa sul finanziamento politico. Nelle conclusioni, si sostiene che la supervisione non debba mantenersi sotto un approccio reattivo o dipendente dal silenzio amministrativo, ma debba progredire verso un'architettura legale e tecnologica moderna che garantisca l'equità elettorale, la trasparenza e l'integrità democratica.

Parole chiave: vigilanza elettorale; intelligenza artificiale; finanziamento politico; autocertificazione; tracciabilità digitale

1. Introducción

El modelo de supervisión de fondos de las organizaciones políticas que tiene Perú está rezagado frente a las posibilidades que la tecnología del siglo XXI ofrece. El Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios vigente, aprobado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), realiza un control de los libros contables y de los documentos de sustento suministrados por las propias organizaciones políticas, en un plazo determinado. Su radio de acción depende casi exclusivamente de la voluntad —o ausencia— de las organizaciones políticas, su contador o tesorero, quienes reciben las indicaciones de los representantes del órgano máximo de la organización. Esta metodología, con características propias de un registro administrativo en lugar de un sistema fiscalizador, evidencia que no se aprendieron las lecciones que dejó el caso Lava Jato, con ramificaciones en varias democracias de América Latina, lo que plantea la necesidad urgente de transformar la forma en que las organizaciones acceden y permanecen en el poder, después de haber logrado el éxito en el proceso electoral.

Las investigaciones fiscales, judiciales, locales y extranjeras evidenciaron el ingreso clandestino de sumas millonarias a organizaciones políticas a través de intermediarios hacia los candidatos y los partidos políticos, con aportes muy por encima de los límites legales establecidos para el financiamiento partidario. Estas sumas sirvieron para sustentar la campaña, las asesorías políticas y hasta la vida de los candidatos, líderes de partido o de autoridades electas en ejercicio.

En la actualidad, existen herramientas de inteligencia artificial y algoritmos de procesamiento masivo de datos, capaces de estimar, en tiempo real, cuánto gasta una organización política, un candidato o un precandidato para hacerse visible ante el electorado. La propia naturaleza de las campañas —convocar a mítines, producir obsequios para los simpatizantes, financiar los desplazamientos, contratar espacios en los medios y en las redes sociales— implica gastos significativos, cuyo éxito depende de la exposición pública permanente. Sin embargo, los límites establecidos para los aportes individuales, en efectivo o en especie, son tan bajos que resultan incompatibles con el financiamiento real de las campañas nacionales, lo que incentiva el ocultamiento o la triangulación de los fondos.

A pesar de contar con tecnologías para un control digital sistemático —capaz de registrar, a nivel nacional, cuántos avisos publicitarios aparecen en la televisión, la radio, la prensa o las redes sociales—, la supervisión continúa siendo, en gran medida, una actividad manual realizada después de los hechos, basada en la revisión de los libros contables y en la desconexión de la realidad visible para cualquier ciudadano.

A partir de lo expuesto, en el presente artículo se examina este escenario crítico y se plantea una propuesta de reforma estructural del modelo de control económico de las organizaciones políticas, basada en el uso de la inteligencia artificial y el big data (datos masivos) con valor legal. Asimismo, se propone un nuevo diseño institucional para la

emisión de normas sobre las organizaciones políticas, con el objetivo de superar los conflictos de interés legislativo que han debilitado la fiscalización electoral en Perú.

Este artículo se enmarca en una investigación jurídico-normativa, con enfoque propositivo y prospectivo, orientada a analizar críticamente el actual modelo peruano de supervisión del financiamiento de las organizaciones políticas y a plantear una reforma legal y técnica con la asistencia de la inteligencia artificial, con evidencia digital y regulación comparada. Para ello, se emplea una revisión documental, un análisis normativo y de experiencias internacionales, así como el contraste comparativo entre la regulación vigente y las posibilidades tecnológicas actuales. El objetivo principal es demostrar que la tecnología puede ser integrada con valor legal en los procesos de supervisión electoral, lo que permitiría superar la debilidad del modelo de supervisión de fondos partidarios, frente a una realidad en la que se percibe un incumplimiento estructural de las disposiciones vigentes.

2. El modelo actual de supervisión electoral: límites normativos y operativos

Desde su primera versión aprobada en 2005, el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE se desarrolla bajo una estructura previsible: una vez al año, la organización política remite el balance general con el detalle de las cuentas, el estado de los ingresos y los egresos, con distinción de las fuentes de financiamiento privadas o públicas, las notas a los estados financieros y la información complementaria. La entidad supervisora electoral emite, a su vez, un informe en el que se detalla el cumplimiento de las obligaciones financieras y contables, así como la existencia de mérito para iniciar el procedimiento administrativo sancionador, con la correspondiente propuesta de sanciones en caso de incumplimiento u omisión. Durante la campaña electoral o el proceso de revocatoria, desde la convocatoria hasta que se hace pública la resolución final, las organizaciones políticas, junto con los promotores y los candidatos, deben llevar un registro de ingresos y aportes y rendir cuentas a la autoridad, conforme a las normas procedimentales aprobadas. En este esquema, la autoridad electoral depende de lo que haga o deje de hacer el actor político, lo que, en la doctrina electoral, se conoce como el principio del autorreporte.

En el Reglamento, aprobado a través de la Resolución Jefatural n.º 060-2005-J/ONPE, se estableció un catálogo de ingresos permitidos —aportes individuales en efectivo o en especie, donaciones especiales, autofinanciamiento, rendimiento patrimonial y créditos— y de gastos autorizados —campañas, funcionamiento ordinario, formación y publicidad electoral—, cuya verificación se supeditaba a la entrega oportuna de la información contable por parte de la organización política. Este modelo, adecuado para su época en términos formales, resultó insuficiente para un contexto de financiamiento político cada vez más sofisticado y opaco, ya que no contaba con la capacidad para con-

trastar los datos con terceros, especialmente cuando se trataba de información protegida por el secreto bancario, la reserva tributaria o la confidencialidad comercial.

En el Reglamento, aprobado en 2018 mediante la Resolución Jefatural n.º 000042-2018-J/ONPE, se introdujeron mejoras en la clasificación de los ingresos y los egresos; también se exigió presentar las declaraciones juradas sobre el origen lícito de los fondos, como una reacción directa al impacto regional del caso Lava Jato. Sin embargo, el control siguió siendo posterior a los hechos y dependiente de los documentos que la organización decidiera presentar. En ese mismo año, se dio un paso inicial hacia la digitalización del control al crearse el “Sistema para el Control en Línea del Financiamiento Público Directo – CLARIDAD”, mediante la Resolución Jefatural n.º 000089-2018-JN/ONPE. Esta herramienta fue concebida para verificar, controlar y fiscalizar el uso de los fondos públicos asignados a las organizaciones políticas, aunque su implementación no era obligatoria ni integral. Además, el sistema carecía de capacidad para realizar cruces automáticos de información con registros externos, lo que limitaba su eficacia en términos de fiscalización preventiva y de trazabilidad digital (ONPE, 2018). Con el Reglamento de 2020, aprobado mediante la Resolución Jefatural n.º 000079-2020-J/ONPE, se reforzó el enfoque declarativo, se incrementó la tipificación de los aportes indebidos y se establecieron los límites específicos para el uso del financiamiento público. Adicionalmente, se promovió el uso de formatos electrónicos, pero el proceso continuaba sin ser automático ni autónomo: las organizaciones políticas completaban formularios preestablecidos que luego eran verificados documentalmente por la ONPE, sin auditoría cruzada con las plataformas de contratación o medios de comunicación.

En 2021, mediante la Resolución Jefatural n.º 000216-2021-J/ONPE, se volvió obligatorio el uso de sistemas informáticos para el intercambio de información financiera entre el organismo electoral y las organizaciones políticas o las alianzas electorales. Esta disposición elevó los estándares de exigencia para la presentación de informes trimestrales y anuales, consolidando avances progresivos en la supervisión del financiamiento político. El reglamento incorporó, además, una categorización precisa de los gastos de campaña y exigió la presentación de documentación digitalizada, todo ello en un contexto de profunda inestabilidad institucional: entre 2016 y 2021, Perú tuvo cinco presidentes y tres versiones sucesivas del reglamento de fiscalización (2018, 2020 y 2021). A pesar de estos avances normativos, la ONPE aún carece de facultades legales para levantar el secreto bancario o activar los mecanismos automáticos de verificación externa, lo cual perpetúa una lógica de control posterior centrada exclusivamente en la revisión de lo declarado por las propias organizaciones políticas, sin fiscalización directa ni preventiva de los recursos efectivamente utilizados (ONPE, 2021).

El Reglamento de 2025, aprobado mediante la Resolución Jefatural n.º 000231-2025-J/ONPE, constituye el esfuerzo más ambicioso para formalizar digitalmente la supervisión. El “Portal Digital de Financiamiento CLARIDAD” exige la presentación obligatoria y digital de los comprobantes; además, declara expresamente el principio de trazabilidad

reforzada para el financiamiento privado, para el financiamiento público directo y para el indirecto, lo que incluye mecanismos de transparencia para identificar a los aportantes de las campañas en línea. La estructura contable se digitaliza en su integridad y se sistematiza la clasificación de los gastos ordinarios, formativos y de campaña. Sin embargo, el control mantiene un carácter declarativo, posterior y limitado a la documentación presentada por la organización política. Además, la ONPE no cuenta con las herramientas necesarias para cruzar automáticamente esa información con las bases de datos externas, generar alertas preventivas o evaluar si los gastos visibles en las redes sociales, los medios de comunicación, los mítines y la logística política corresponden a los montos efectivamente declarados (ONPE, 2025).

De igual forma, otras instituciones del Estado han avanzado más. Así, por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) estableció progresivamente la obligatoriedad de los libros contables electrónicos —a partir de 2013-2015 para medianos y grandes contribuyentes—; la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue autorizada desde 2017 para levantar el secreto bancario sin orden judicial en casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; y la Contraloría General de la República (CGR) implementó el “control concurrente” en 2019 como un mecanismo de fiscalización preventiva que acompaña la gestión. Estas experiencias demuestran que es viable pasar de un control meramente realizado después de los hechos a uno preventivo y concurrente con herramientas tecnológicas.

No obstante, el marco vigente en materia electoral sigue rezagado. La ONPE ha permanecido atada a un modelo de supervisión reactivo y dependiente de la voluntad declarativa de las organizaciones políticas, sin herramientas de inteligencia artificial ni capacidad de procesar grandes volúmenes de datos para rastrear, en tiempo real, los gastos en la publicidad y en la propaganda —tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales—, así como las etapas previas a la campaña y las actividades de los precandidatos y los candidatos. En otras palabras, la supervisión debería contar con, al menos, dos fuentes legítimas de información: por un lado, la proporcionada por la organización política y, por otro lado, la obtenida por la entidad electoral, que, bajo parámetros objetivos, pueda determinar los hallazgos que contrasten el monto declarado con el monto que aparece en los medios de comunicación social, en las redes sociales, en los mítines y en otras actividades públicas.

Esta brecha se amplía por la posible complicidad comercial de las empresas de comunicación social tradicionales (la televisión, la radio, la prensa) y de las plataformas digitales multinacionales (Google, Meta/Facebook, X/Twitter, TikTok, etc.), cuyos servicios publicitarios son contratados masivamente durante los procesos electorales, pero permanecen, en gran medida, fuera del radar regulatorio, o con las empresas o personas propietarias de espacios para llevar adelante los encuentros entre los candidatos y la ciudadanía, sean estadios, coliseos, explanadas u otros lugares de gran concentración pública. Aunque en los últimos años se han dado pasos iniciales para que estos actores declaren los gastos

de publicidad política, el arrendamiento de los espacios y otros servicios necesarios para una campaña electoral, así como para que se registren ante las autoridades tributarias o electorales —especialmente a raíz de las reformas fiscales y de transparencia digital en diversas jurisdicciones—, este proceso es todavía incipiente y fragmentado, por lo que no forma parte de las herramientas disponibles para la supervisión partidaria.

Sin embargo, lo que se ha construido en dos décadas es un sistema de formalización digital contable, útil para organizar la información declarada, pero insuficiente como herramienta de auditoría efectiva. La ONPE no supervisa lo que sucede en tiempo real, sino lo que se declara en plazos dilatados. El ciudadano puede observar diariamente los avisos televisivos, la propaganda en las redes o en los desplazamientos masivos de los candidatos, pero si esos gastos no son reportados, el sistema carece de medios eficaces para detectarlos, alertarlos o sancionarlos oportunamente. Por tanto, lo que existe hoy no es una auditoría electoral ni una fiscalización en sentido estricto, sino una gestión documental digitalizada, útil como soporte logístico, pero incapaz de enfrentar la dimensión real del problema público: el financiamiento político opaco, fragmentado o triangulado, con la posible colaboración de las empresas de comunicación social, las agencias de marketing electoral y las plataformas digitales que operan al margen de un sistema que aún carece de la fuerza normativa y tecnológica necesaria para controlarlas.

3. Un diagnóstico técnico y político: el incumplimiento estructural del modelo del autorreporte

El sistema de financiamiento político en Perú ha desarrollado un patrón de incumplimiento estructural que combina la debilidad normativa con las prácticas de simulación contable toleradas. De hecho, se ha configurado una mala práctica: es posible incumplir con la ley, mientras se cumpla con la formalidad del reglamento. Si bien en la normativa electoral se establecen límites de gasto y de obligaciones de transparencia, existe una brecha evidente entre el gasto real percibido por la ciudadanía durante las campañas y los montos que las organizaciones políticas declaran ante la ONPE. Esta disparidad se agudiza por el carácter posterior a los hechos, declarativo y autogestionado del sistema de supervisión, en el cual las organizaciones deciden qué reportar, cómo reportarlo y cuándo hacerlo, sin que existan mecanismos robustos de auditoría cruzada o de verificación externa.

Diversos actores eluden los límites permitidos mediante la subdeclaración contable, el fraccionamiento de los aportes o el uso de terceros, y, cuando ello resulta inviable, simplemente asumen la sanción administrativa como un costo más de campaña. Dado que la multa máxima —de hasta 100 UIT (aproximadamente USD 150 000)— y la pérdida del financiamiento público directo no inhiben el acceso al poder, el costo-beneficio se inclina en favor del incumplimiento.

Para la campaña de las elecciones generales de 2021, se informó que los candidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori —de los partidos Perú Libre y Fuerza Popular, respectivamente— declararon un gasto de cero en las redes sociales, a pesar de que habían realizado desembolsos de miles de dólares en plataformas como Instagram, Facebook y Messenger (León, 2022). También se llegó a publicar cifras que evidenciaban las discrepancias entre la realidad apreciada por los electores y el autorreporte de las organizaciones políticas, al haberse detectado bibliotecas de anuncios de Facebook/Meta para la campaña de 2021 (Hiperderecho, 2022). Este fenómeno se fundamenta en factores técnicos y políticos. Por un lado, las campañas electorales modernas son inherentemente costosas: requieren de una inversión intensiva en consultoría estratégica, en la producción audiovisual, en la propaganda, en el análisis de la opinión pública, en la logística territorial, en el activismo remunerado y en el marketing digital segmentado. Por otro lado, el sistema de fiscalización financiera partidaria permanece anclado a un modelo voluntarista, sustentado casi exclusivamente en los registros contables proporcionados por las propias organizaciones políticas.

Un vacío especialmente crítico es la falta de corresponsabilidad informativa de los proveedores de los servicios electorales. Las agencias de publicidad, las consultoras, las plataformas digitales y las empresas de transporte no están obligadas a reportar cuánto facturan a los partidos o candidatos, ni a declarar ante la ONPE si los pagos recibidos fueron bancarizados o formalmente documentados. Esta opacidad bilateral impide reconstruir operaciones económicas no reportadas: si el partido no declara y el proveedor tampoco, la transacción queda fuera del radar fiscalizador.

El carácter masivo del gasto electoral es perceptible para cualquier ciudadano: la propaganda televisiva, las giras, los mítines, las campañas en las redes sociales, los banners digitales, los contenidos promocionados, las estrategias de *microtargeting*, etc. No obstante, la supervisión carece de medios autónomos para identificar esos gastos si no han sido voluntariamente reportados. No existe un control cruzado entre lo que se difunde en los medios o en las redes sociales y lo que se consigna en las declaraciones financieras oficiales. Tampoco se dispone de acceso directo —ni de facultades legales para requerirlo— a las bases de datos comerciales y publicitarias de las plataformas multinacionales como Google, Meta, X —antes Twitter—, TikTok, entre otras.

A pesar de estas limitaciones, sí existen tecnologías que permitirían estimar el gasto real de campaña. Las bibliotecas de anuncios de Google y Meta, así como los servicios de monitoreo de gasto televisivo o radial, permiten rastrear y clasificar la publicidad política digital. Sin embargo, estas fuentes no han sido integradas formalmente como medios de prueba dentro del Sistema Informático de Fiscalización de Fondos Partidarios (SIFFP). La ONPE tampoco ha implementado algoritmos de análisis automatizado ni sistemas de inteligencia artificial (IA) que permitan inferir los gastos no declarados, detectar anomalías o generar alertas preventivas basadas en los patrones de comportamiento financiero y comunicacional.

Este diagnóstico es aún más crítico al observar el contexto institucional reciente del país. Entre 2016 y 2023, Perú atravesó una severa crisis de gobernabilidad, con seis presidentes distintos, varios de ellos implicados en investigaciones por financiamiento ilícito. El caso Lava Jato evidenció cómo el financiamiento ilegal y transfronterizo de las campañas no solo distorsionó la competencia electoral, sino que afectó gravemente las decisiones públicas y comprometió la legitimidad democrática, además de transgredir el derecho de autodeterminación de los pueblos y evidenciar una fragilidad institucional. Este patrón de interferencia incluyó el envío de fondos económicos desde empresas o gobiernos extranjeros para influir en las decisiones estratégicas del Estado, a fin de favorecer al candidato o a la agrupación política que luego gestione los intereses del promotor internacional. La falta de transparencia en este esquema de financiamiento regional afecta las decisiones populares y la estructura legal de las organizaciones políticas.

En la literatura reciente se demuestra que el uso de la inteligencia artificial para la fiscalización electoral no es una hipótesis lejana, sino una alternativa técnicamente viable. En Brasil, por ejemplo, se desarrolló un sistema independiente de auditoría algorítmica para monitorear los anuncios políticos en Facebook, el cual integra redes neuronales convolucionales con herramientas de scraping colaborativo aportadas por voluntarios (Silva *et al.*, 2020). La razón por la cual la mayor parte de la evidencia empírica disponible proviene del ecosistema de Meta es que Facebook e Instagram son las únicas plataformas que mantienen, desde 2018, una biblioteca de anuncios políticos con datos públicos accesibles y descargables (Meta, 2024). En contraste, Google y YouTube cuentan con repositorios parciales que no incluyen información de segmentación (Google, 2024); TikTok no dispone de biblioteca de publicidad política porque prohíbe anuncios electorales pagados (TikTok, 2023); y X mantiene únicamente un archivo histórico de su antiguo Centro de Transparencia Publicitaria —activo entre 2018 y 2019— sin cobertura para campañas actuales (X, 2025), y ya no permite anuncios sobre elecciones federales o generales. Aun así, la evidencia inicial muestra que los sistemas externos basados en IA pueden identificar patrones de segmentación opaca y contenidos políticos que no siempre aparecen en los repositorios oficiales, lo que sugiere que la fiscalización algorítmica constituye una herramienta complementaria más eficaz frente al enfoque reactivo tradicional (Mehta y Erickson, 2022). Estos hallazgos refuerzan la viabilidad de crear mecanismos complementarios de auditoría tecnológica, incluso fuera del marco institucional, mediante la colaboración con la sociedad civil, las universidades y los centros tecnológicos.

El incumplimiento estructural en el sistema peruano no solo refleja debilidad legal o falta de voluntad política, sino también la ausencia de herramientas adecuadas para conocer la verdad. La tecnología, y en especial la inteligencia artificial, puede ofrecer mecanismos concretos para cerrar esa brecha. Su implementación no requiere esperar reformas constitucionales, sino voluntad institucional, apertura al conocimiento técnico y capacidad de articular alianzas público-privadas. Frente a un problema público persistente, la auditoría inteligente de gastos reales en campañas no es solo una posibilidad técnica, sino una exigencia democrática.

4. Las posibilidades tecnológicas para reforzar la supervisión financiera

En el debate sobre el financiamiento político, la atención se ha centrado históricamente en los aportes declarados por los partidos, los candidatos y los simpatizantes para la promoción de las campañas electorales propositivas. Sin embargo, existe una dimensión creciente del gasto político que escapa casi por completo a los sistemas de fiscalización tradicionales: las contracampañas, es decir, aquellas estrategias orientadas no a promover al propio candidato, sino a desacreditar sistemáticamente al adversario mediante acciones planificadas de desinformación, manipulación digital y ataques personales.

Estas operaciones, que se ejecutan principalmente a través de las redes sociales y los entornos digitales, son financiadas por fuentes que no suelen ser registradas formalmente en los informes contables de las organizaciones políticas. En concreto, involucran a las agencias de *marketing político*, a los creadores de contenido, a los *influencers*, a las plataformas digitales, a las campañas de *microtargeting* y, en algunos casos, incluso a las redes automatizadas de difusión de mensajes (*bots*). Su impacto es altísimo, sobre todo en los tramos finales de una campaña electoral o en la segunda vuelta, cuando la estrategia comunicacional negativa puede inclinar la balanza en elecciones muy competitivas.

Tal como expone Pinto Hinojosa (2025), estas prácticas han alcanzado un nivel de sofisticación preocupante, puesto que la inteligencia artificial, los *deepfakes*, los *influencers*, las listas de mensajería cerradas y las historias efímeras ya forman parte del nuevo ecosistema de comunicación política digital. En él, la manipulación puede ser más veloz que la verdad, el anonimato más poderoso que la fiscalización y la desinformación más influyente que la propaganda tradicional. Aunque estas tácticas no son nuevas, su escala y su eficacia se han multiplicado con el uso de la inteligencia artificial generativa, que permite producir contenido audiovisual falso (*deepfakes*), simular declaraciones, alterar imágenes o crear escenarios fabricados con apariencia realista. Organizaciones como el *Digital Forensic Research Lab (DFRLab)* del *Atlantic Council* han advertido sobre la circulación creciente de este tipo de contenidos en los procesos electorales recientes. En su monitoreo de las elecciones brasileñas de 2024, por ejemplo, se documentaron casos relevantes de desinformación digital impulsada con recursos de *IA*, que incluyeron *deepfakes* satíricos, imitaciones de figuras políticas y videos manipulados con fines electorales (*DFRLab*, 2024). A esto se suma la proliferación de campañas anónimas que simulan contenidos periodísticos o publicitarios, pero que no son registrados por los sistemas de monitoreo electoral, ya sea porque provienen del extranjero, porque utilizan intermediarios no regulados o porque son difundidos como contenido orgánico desde cuentas privadas. Estas campañas logran esquivar las normas de transparencia y la declaración de gasto político, porque no están directamente vinculadas con la organización política beneficiaria, aunque claramente contribuyen a sus intereses.

El marco normativo peruano, como el de muchas democracias latinoamericanas, no exige declarar gastos realizados por terceros ni contempla como gasto electoral toda aquella inversión destinada a erosionar la imagen del adversario. Esta zona gris legal permite que los actores económicos o incluso internacionales intervengan en las campañas electorales mediante operaciones de influencia que tienen un costo real, pero no un registro financiero trazable.

El ex relator especial de la ONU para la libertad de expresión, Kaye (2019), advirtió en su informe que el ecosistema digital contemporáneo plantea desafíos severos a la integridad del discurso electoral, especialmente por la proliferación de noticias falsas y de contenido manipulado, que puede afectar la calidad democrática si no se abordan con estrategias regulatorias proporcionales y basadas en los derechos humanos. Por su parte, en el informe regional de *IDEA Internacional* (2023) se señala que las campañas políticas migran progresivamente hacia las plataformas digitales, pero las normas de financiamiento no han evolucionado al mismo ritmo. En particular, alerta sobre los vacíos legales en la trazabilidad del gasto digital y en la atribución de la responsabilidad por la diseminación de narrativas políticas financiadas sin regulación ni declaración.

Como se observa, incorporar las contracampañas al sistema de fiscalización financiera electoral implica redefinir el objeto y el sujeto fiscalizado. Ya no se trata solo de auditar a las organizaciones políticas formalmente inscritas, sino de supervisar el ecosistema completo de gasto electoral real, donde intervienen las empresas tecnológicas, los medios de comunicación, los *influencers*, las redes automatizadas y los actores transnacionales. Esto exige cuatro reformas ambiciosas y viables: 1) ampliar la definición legal de gasto electoral, incluyendo toda acción comunicacional con impacto en la decisión del votante, incluso si no proviene de la organización política; 2) incorporar obligaciones de declaración para plataformas digitales, proveedores de servicios de propaganda electoral, *marketing político* y publicidad *online*; 3) desarrollar herramientas de auditoría inteligente, basadas en la inteligencia artificial, el *big data* (datos masivos) y la trazabilidad algorítmica, que permitan detectar contenido político pagado no reportado o difundido desde fuentes opacas; 4) otorgar valor presuntivo legal a las evidencias derivadas del monitoreo digital automatizado, como los registros de bibliotecas de anuncios (*ad libraries*) de Meta, Google o X.

El sistema de supervisión financiera electoral no puede seguir operando como un registro administrativo pasivo de lo que los propios actores políticos deciden declarar. Frente a la expansión de las contracampañas, se requiere una arquitectura regulatoria moderna, proactiva y tecnológicamente equipada, capaz de seguir el dinero, no solo hacia el candidato, sino también hacia la destrucción de su oponente.

4.1. El espejo comparado: lecciones y omisiones en la fiscalización digital del financiamiento político

El análisis de experiencias en otros países permite advertir que, a pesar de los avances normativos y tecnológicos en diversas democracias consolidadas, persisten limitaciones estructurales que impiden la consolidación de un sistema integral de fiscalización financiera electoral basado en auditorías inteligentes, automatizadas y con efectos jurídicos vinculantes. En efecto, ni siquiera los países con mayores capacidades institucionales y tecnológicas — como Estados Unidos, Canadá, Australia o los Estados miembros de la Unión Europea— han logrado implementar mecanismos que permitan una supervisión en tiempo real del gasto político en los entornos digitales, con capacidad sancionadora inmediata.

Cuando las campañas electorales comenzaron a migrar al entorno digital, los países y sus organismos reguladores adoptaron enfoques divergentes para enfrentar este nuevo escenario. Algunos optaron por restringir el uso de las redes sociales en la promoción política, mientras que otros permitieron su utilización sin limitaciones significativas. En lo relativo al control del financiamiento de dichas campañas, se observaron igualmente posturas contrastantes: desde la promulgación de los principios éticos o jurídicos, hasta la firma de los pactos de buena conducta, pasando por los esquemas de autorregulación y los códigos voluntarios para las plataformas digitales (Lobos, 2025). Este panorama heterogéneo obedece, en parte, a la naturaleza disruptiva de las tecnologías digitales, que, al irrumpir en el ámbito político, generan reacciones diversas: desde la resistencia institucional, hasta la apertura sin filtros o la regulación excesiva o insuficiente. En este contexto, la falta de una técnica normativa clara y coherente puede ser aprovechada por los actores políticos para adaptar el cumplimiento normativo, lo que afecta la transparencia, la equidad y la competencia justa en los procesos electorales.

En efecto, regular el financiamiento político en los entornos digitales exige definiciones normativas precisas, sistemas de fiscalización eficaces y un marco sancionador articulado. La experiencia internacional demuestra que las reglas aún están en construcción y que ningún modelo vigente es plenamente satisfactorio. Por tanto, proponer nuevas reglas no supone ir contra la corriente, sino, más bien, responde a una necesidad urgente de innovación jurídica y tecnológica. Frente a la velocidad con la que evolucionan las campañas políticas digitales, se requiere una regulación disruptiva, capaz de anticiparse y adaptarse a las transformaciones del ecosistema digital, sin sacrificar los principios democráticos fundamentales (Dommett y Power, 2024).

En el caso de Estados Unidos, la *Federal Election Commission (FEC)* constituye una de las entidades más avanzadas en materia de transparencia financiera electoral. Desde la reforma del *Federal Election Campaign Act (FECA)*, la *FEC* ha desarrollado un sistema robusto de publicación de datos a través de su portal oficial (*fec.gov*), donde se difunden registros detallados y desagregados sobre las contribuciones, los egresos y las contrataciones. Sin embargo, este modelo se sustenta en el principio de autorreporte, conforme al cual los comités de campaña y los *Political Action Committees (PACs)* están

obligados a declarar sus movimientos financieros, sin que exista una verificación directa, inmediata o automatizada de la veracidad de dichos reportes. La *FEC* carece de acceso directo a la información bancaria o tributaria, lo que limita su capacidad de fiscalización cruzada en tiempo real.

En cuanto al monitoreo de la propaganda política en los entornos digitales, este se encuentra mayoritariamente delegado a las organizaciones de la sociedad civil y al ámbito académico. Al respecto, iniciativas como *OpenSecrets*, *Ad Observatory* o los desarrollos de la *NYU Tandon School of Engineering* han implementado sistemas de rastreo de anuncios políticos mediante técnicas de inteligencia artificial y minería de datos. No obstante, estas herramientas carecen de valor legal vinculante y no forman parte del procedimiento oficial de la auditoría electoral, lo que restringe su eficacia en términos de control institucional.

Por su parte, Brasil ha incursionado con mayor decisión en la fiscalización digital. En 2020, investigadores del Instituto de Ciencias Matemáticas y de Computación de la Universidad de São Paulo desarrollaron un sistema de *scraping* automatizado para monitorear anuncios políticos en Facebook, el cual integra redes neuronales convolucionales y mecanismos de validación ciudadana (Silva *et al.*, 2020). En esta investigación se observó que una proporción significativa de los anuncios con contenido político no era debidamente etiquetada por Meta, lo que puso en evidencia las limitaciones de las bibliotecas internas de las plataformas digitales. De modo complementario, el Tribunal Superior Electoral (*TSE*) ha suscrito convenios de cooperación con empresas tecnológicas, orientados a fortalecer la transparencia durante los procesos electorales. Sin embargo, su capacidad institucional para rastrear exhaustivamente los anuncios digitales, verificar la trazabilidad de los pagos o estimar el gasto real en la publicidad sigue siendo limitada. Hasta el momento, no se ha implementado un sistema automatizado con valor probatorio que permita sustentar los procedimientos sancionadores con base en la evidencia digital generada por los medios tecnológicos.

En Canadá y en Australia, los organismos electorales —*Elections Canada* y la *Australian Electoral Commission (AEC)*, respectivamente— han desarrollado sistemas de rendición de cuentas centrados en la transparencia posterior a los hechos y el cumplimiento voluntario. Ambos exigen declaraciones detalladas de los ingresos y los egresos, incluyendo los vinculados a la publicidad digital. Sin embargo, carecen de herramientas tecnológicas que permitan estimar, en tiempo real, el gasto efectivo de los partidos o de los candidatos en las plataformas digitales, lo que limita la capacidad de fiscalización preventiva.

En el caso canadiense, desde 2019, las plataformas como Google y Facebook están obligadas a mantener bibliotecas públicas de anuncios políticos. No obstante, en los informes independientes —como el elaborado por *Democracy Reporting International* (2022)— se advierte que el control es fragmentado, también que no existe interoperabilidad entre las plataformas y que las sanciones por incumplimiento son mínimas o simbólicas, lo que debilita el efecto disuasorio del marco normativo.

En el ámbito de la Unión Europea, se han promovido importantes reformas normativas orientadas a fortalecer la transparencia en la publicidad política digital. Entre ellas destacan el *Digital Services Act (DSA)* y la Propuesta de Reglamento sobre la Transparencia y la Orientación de la Publicidad Política (2021). Estas normas imponen obligaciones a las plataformas digitales para etiquetar contenidos patrocinados, también para identificar a los financiadores de los anuncios y para registrar información sobre el alcance y la segmentación de estos. Sin embargo, no se han establecido obligaciones técnicas específicas para las autoridades electorales, ni se ha previsto la integración de estos datos en los sistemas automatizados de control público con valor legal. En consecuencia, el cumplimiento de estas disposiciones sigue dependiendo, en gran medida, de la buena fe de las plataformas y de las auditorías internas no vinculantes.

A partir del análisis comparado, se identifican tres restricciones estructurales que explican la ausencia de un modelo robusto de fiscalización digital con eficacia jurídica. En primer lugar, prevalece el autorreporte, ya que la mayoría de los sistemas de control financiero electoral descansan en la declaración voluntaria de los ingresos y de los egresos por parte de los sujetos obligados, sin que los organismos electorales cuenten con herramientas tecnológicas que permitan verificar o estimar el gasto real de manera autónoma. En segundo lugar, persiste un divorcio tecnológico, puesto que las autoridades electorales no tienen acceso legal ni técnico a los sistemas publicitarios de plataformas como Google, Meta, X (antes Twitter), TikTok, entre otras. La información disponible proviene de bibliotecas públicas incompletas, sin posibilidad de fiscalización cruzada o de auditoría en tiempo real. Finalmente, se observa la falta de valor legal de la evidencia tecnológica: las herramientas más avanzadas de monitoreo digital —desarrolladas por la sociedad civil, la academia o los medios independientes— carecen de reconocimiento legal para sustentar los procedimientos administrativos sancionadores, lo que limita su utilidad en el marco del derecho electoral.

Si bien existen experiencias prometedoras —como el proyecto brasileño señalado y los observatorios independientes *Who Targets Me* (Reino Unido) y *Ad Watch* (EE. UU.)—, estas iniciativas no han sido institucionalizadas ni articuladas con los sistemas oficiales de fiscalización. La falta de interoperabilidad normativa, la ausencia de estándares técnicos comunes y la insuficiente voluntad política han impedido que estas herramientas se conviertan en parte del estándar regulatorio global.

4.2. Propuesta normativa y técnica para la supervisión inteligente del financiamiento político en Perú

La evolución de las campañas electorales en los entornos digitales plantea desafíos inéditos para el sistema de supervisión financiera electoral. El modelo tradicional, centrado en la rendición de cuentas entre dos actores —la organización política y el órgano electoral—, resulta insuficiente frente a las nuevas formas de gasto político,

que incluyen las campañas encubiertas, la publicidad segmentada en las redes sociales, las contracampañas financiadas por terceros y los contenidos generados mediante la inteligencia artificial. En este contexto, se propone un rediseño institucional y normativo que permita la incorporación de herramientas tecnológicas con valor jurídico presuntivo, bajo estándares éticos y técnicos reconocidos internacionalmente. La propuesta se articula en seis ejes complementarios, los cuales se describen en los siguientes apartados.

4.2.1. Rediseño del modelo de supervisión: incorporación de un tercer actor tecnológico

El actual esquema binario —ONPE vs. organización política— debe evolucionar hacia un modelo triangular que incorpore un tercer actor sistémico: el sistema tecnológico homologado, dotado de presunción legal y de auditabilidad técnica. Este sistema deberá operar conforme a los estándares internacionales, como las normas ISO/IEC 42001 (inteligencia artificial), ISO/IEC 27001 (seguridad de la información) e ISO/IEC 38507 (gobernanza de IA).

La supervisión se estructuraría como un triángulo de control entre el órgano electoral fiscalizador (ONPE), la organización política (partido, alianza o promotor) y el sistema tecnológico homologado (plataforma de supervisión digital con IA legalizada).

Este modelo permitiría detectar no solo el gasto declarado, sino también el gasto indirecto en las contracampañas, la microsegmentación y la manipulación algorítmica que inciden en el proceso electoral.

4.2.2. Trazabilidad algorítmica obligatoria en la publicidad digital

Toda publicidad política difundida en las plataformas digitales deberá incorporar una etiqueta trazable que permita identificar su origen, el monto invertido, el beneficiario y el público objetivo. Las plataformas tecnológicas que operan en Perú (Meta, Google, TikTok, entre otras) deberán habilitar bibliotecas de anuncios accesibles en tiempo real para el órgano electoral y someter sus algoritmos de segmentación a las auditorías independientes, conforme a los principios de transparencia activa.

4.2.3. Reconocimiento legal de la evidencia digital como prueba presuntiva

El Decreto Legislativo n.º 681, sus modificatorias y su reglamento, que reconocen la fedatación informática como una institución jurídico-tecnológica con valor legal, propone una norma complementaria que otorgue valor probatorio presuntivo a la evidencia generada por los sistemas de monitoreo digital debidamente auditados. Esta evidencia incluiría las capturas de los anuncios políticos en las bibliotecas digitales, los informes automatizados sobre bots, *deepfakes* o campañas de desinformación, así como las auditorías forenses de gasto electoral en las redes sociales.

La validez de esta prueba estaría sujeta a una cadena de custodia digital, respaldada por las normas técnicas y por el principio de legalidad probatoria, con presunción de veracidad, salvo prueba en contrario.

4.2.4. Inteligencia artificial como herramienta jurídica autorizada

La inteligencia artificial debe dejar de ser un instrumento exploratorio y convertirse en una herramienta jurídica autorizada, capaz de detectar patrones de gasto no declarado, vínculos sospechosos entre los proveedores y los partidos, así como las campañas de disuasión comunicacional y las redes coordinadas de bots, los creadores de contenido o los *influencers*.

Su implementación podrá ser realizada directamente por la ONPE o mediante terceros especializados, contratados conforme a la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento, bajo principios de eficacia y eficiencia, integridad, transparencia y publicidad.

4.2.5. Registro Nacional de Proveedores Electorales Digitales (RENAPSED)

Se propone la creación del RENAPSED, obligatorio para toda persona natural o jurídica que ofrezca los servicios de publicidad digital con fines electorales, las consultorías en comunicación política digital y los servicios de análisis de *big data* o de microsegmentación electoral.

Este registro incluirá la identificación del proveedor, su portafolio de servicios y los reportes de contratación durante los procesos electorales. La omisión será sancionada con multas progresivas, similares a las previstas en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, las cuales pueden alcanzar hasta el 4 % de los ingresos globales del infractor.

4.2.6. Reforma constitucional sobre la competencia legislativa electoral

Se plantea que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) promueva una reforma constitucional que modifique la competencia legislativa en materia de financiamiento político y de supervisión electoral, actualmente reservada al Congreso de la República (CR).

Dada la naturaleza conflictiva de interés que representa que el Legislativo apruebe o archive propuestas normativas sobre el control de su propio financiamiento, se propone la creación de un Consejo Legislativo Electoral Autónomo, conformado por un representante del Tribunal Constitucional, un representante de la Contraloría General de la República (CGR), un representante de la Defensoría del Pueblo (DP) y dos representantes de los organismos electorales. Este Consejo tendría competencia exclusiva para proponer y aprobar normas con rango legal en materia de supervisión electoral y de financiamiento partidario, con el fin de garantizar el equilibrio institucional y blindar el sistema normativo frente a las interferencias políticas.

En síntesis, la supervisión del financiamiento político en la era digital no puede reducirse a una función contable. Requiere de una inteligencia institucional, jurídica y tecnológica capaz de detectar el gasto oculto, especialmente aquel orientado a erosionar la democracia desde las sombras. La inteligencia artificial, lejos de ser una amenaza, puede convertirse en una aliada estratégica siempre que se desarrolle bajo estándares éticos, jurídicos y transparentes y, sobre todo, que se integre a un marco normativo con fuerza legal. Esta propuesta busca abrir camino hacia una nueva generación de fiscalización electoral: una auditoría inteligente, algorítmica y probatoria, capaz de defender la voluntad popular en un entorno político crecientemente digital, volátil y vulnerable a la manipulación. El riesgo de seguir haciendo las cosas como siempre es poner en riesgo la democracia y dejarla expuesta a un estado de las cosas con indicios de corrupción.

5. Conclusiones

El modelo peruano de supervisión de fondos partidarios sigue anclado en un esquema registral, declarativo y tardío, sin aprovechar las capacidades tecnológicas disponibles ni incorporar de manera plena las lecciones que dejó el caso Lava Jato, lo que genera una brecha crítica entre la realidad del gasto electoral y los estándares de transparencia y equidad que exige una democracia sólida.

La evolución del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios entre 2005 y 2025 ha reforzado la formalización digital del autorreporte, pero no ha transformado la naturaleza reactiva del sistema ni ha dotado a la ONPE de facultades para efectuar cruces automáticos de información, a diferencia de otros órganos estatales que ya operan con modelos de control preventivo y concurrente, y que incluso cuentan con acceso al secreto bancario y con capacidades de procesamiento de información mediante herramientas digitales modernas.

El patrón de incumplimiento estructural del modelo vigente responde a la combinación de varios factores: un esquema sustentado en el autorreporte; sanciones relativamente bajas en comparación con los beneficios que genera incumplir la norma; una dinámica coordinada entre partidos y proveedores para cumplir solo con la letra, pero no con el espíritu de la regulación; y la ausencia de herramientas tecnológicas con valor legal. Todo ello facilita prácticas de subdeclaración y de cumplimiento meramente aparente, frente a un financiamiento real cada vez más sofisticado.

La expansión de las contracampañas, del gasto digital sin transparencia y del uso de la inteligencia artificial para la manipulación comunicacional revela que la fiscalización financiera electoral ya no puede limitarse a los aportes declarados por las organizaciones políticas, sino que exige redefinir el concepto de gasto electoral y supervisar el ecosistema completo de influencia, lo que implica considerar a los terceros financiadores, las plataformas tecnológicas, los proveedores digitales y los intermediarios comunicacionales.

La revisión de algunas regulaciones en otros países muestra que incluso las democracias con mayores capacidades institucionales no han consolidado un modelo robusto de fiscalización digital con eficacia jurídica, debido a la persistencia del autorreporte, a las brechas de acceso a los datos de las plataformas y a la falta de reconocimiento legal de la evidencia tecnológica, lo que refuerza la necesidad de imponer obligaciones de transparencia y de trazabilidad algorítmica a los proveedores y a las plataformas, a fin de que estas entreguen información verificable y de acceso casi inmediato a sus bibliotecas de anuncios.

La configuración de un modelo de supervisión inteligente, basado en un tercer actor tecnológico homologado con trazabilidad y auditoría algorítmica obligatoria, dotado de presunción probatoria de la evidencia digital y respaldado por un registro nacional de proveedores electorales digitales, permitiría pasar de una contabilidad declarativa y formalista a una auditoría algorítmica con efectos jurídicos. En este modelo, la inteligencia artificial se integraría como una herramienta jurídica autorizada bajo estándares éticos y técnicos verificables, lo que haría posible plantear aportes con techos más altos —o incluso sin límites—, siempre que se conozca con precisión el alcance real del financiamiento.

Como conclusión integradora, se puede afirmar que la combinación de la inteligencia artificial, el big data (datos masivos) y el rediseño institucional ofrece al Perú la oportunidad de transformar un sistema de supervisión financiera electoral reactivo y centrado en el autorreporte en un modelo preventivo, integral y tecnológicamente robusto, capaz de enfrentar el financiamiento opaco —incluidas las contracampañas— y de fortalecer de manera efectiva la transparencia, la equidad y la protección de la voluntad popular frente a las nuevas formas de gestión de los intereses, la influencia externa en la política peruana y la manipulación en la era digital.

Referencias bibliográficas

- Cruz, M., Santos, N., Carreiro, R., Nóbrega, L. y Amorim, G. (2024). *AI in the 2024 Brazilian elections*. Aláfia Lab & Data Privacy Brasil. AI Observatory in Elections. <https://www.dataprivacybr.org/wp-content/uploads/2024/11/AI-in-the-2024-brazilian-elections.pdf>
- Council of Europe, Committee of Ministers. (13 de febrero de 2019). *Declaration by the Committee of Ministers on the manipulative capabilities of algorithmic processes*. <https://rm.coe.int/090000168092dd4b>
- Decreto Legislativo n.º 681. (14 de octubre de 1991). Dictan normas que regulan el uso de tecnologías avanzadas en materia de archivo de documentos e información tanto respecto a la elaborada en forma convencional cuanto la producida por procedimientos informáticos en computadoras. Diario Oficial *El Peruano*. <https://www.gob.pe/institucion/minjus/normas-legales/1451749-681>
- Decreto Supremo n.º 115-2025-PCM. (9 de septiembre de 2025). Reglamento de la Ley n.º 31814, Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. Diario Oficial *El Peruano*. <https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/7133522-115-2025-pcm>

- Digital Forensic Research Lab. (2024). Elections coverage and digital threats. *Atlantic Council*. <https://dfrlab.org/elections-2024>
- Dommett, K. y Power, S. (2024). Monitoring digital election campaigns: Assessing the transparency ecosystem in the United Kingdom. *Politics*, 44(1), 119-139. <https://doi.org/10.1177/02633957231156084>
- Expediente n.º 0002-2011-PCC/TC. Tribunal Constitucional. (27 de septiembre de 2011). <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/00002-2011-CC.html>
- Farrugia, B. (26 de noviembre de 2024). *Brazil's electoral deepfake law tested as AI-generated content targeted local elections*. DFRLab. <https://dfrlab.org/2024/11/26/brazil-election-ai-deepfakes/>
- Google. (2024). *Ads Transparency Center – Political advertising*. <https://adstransparency.google.com/political>
- Hiperderecho. (2022). *Reportes y transparencia en gastos de propaganda en redes sociales (Informe 4)*. https://www.hiperderecho.org/wp-content/uploads/2022/09/informe-4_reportes-y-transparencia-en-gasto-de-propaganda-electoral-en-redes-sociales.pdf
- Journalist's Resource. (2023). *How AI deepfakes threaten the 2024 elections*. Harvard Kennedy School's Shorenstein Center. <https://journalistsresource.org/home/how-ai-deepfakes-threaten-the-2024-elections>
- Juneja, P. (2024). *Artificial intelligence for electoral management*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). <https://doi.org/10.31752/idea.2024.31>
- Kaye, D. (4 de abril de 2019). *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, A/HRC/41/35*. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. <https://digitallibrary.un.org/record/3833657?ln=1>
- León, N. (24 de octubre de 2022). Pedro Castillo y Keiko Fujimori no reportaron a la ONPE sus gastos en publicidad digital. *Infobae*. <https://www.infobae.com/america/peru/2022/10/25/pedro-castillo-y-keiko-fujimori-no-reportaron-a-la-onpe-sus-gastos-en-publicidad-digital/>
- Lobos, W. (2025). *Political Finance in the Digital Age: Towards Evidence-Based Reforms* (Y. Hamada y K. Agrawal, Eds.). International Institute for Democracy and Electoral Assistance. <https://www.idea.int/publications/catalogue/political-finance-digital-age-towards-evidence-based-reforms>
- Meneses, J. (2021). Deepfakes and the 2020 US elections: What (did not) happen [Preprint]. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2101.09092>
- Mehta, S. y Erickson, K. (2022). Can online political targeting be rendered transparent? Prospects for campaign oversight using the Facebook Ad Library. *Internet Policy Review*, 11(1), 1-31. <https://doi.org/10.14763/2022.1.1648>
- Meta. (2024). *Ad Library*. <https://www.facebook.com/ads/library/>
- Oficina Nacional de Procesos Electorales. (9 de febrero de 2018). *Resolución Jefatural n.º 000025-2018-JN/ONPE: Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios*. <https://www.gob.pe/institucion/onpe/normas-legales/1105808-rj-025-2018-jn>
- Oficina Nacional de Procesos Electorales. (19 de julio de 2018). *Resolución Jefatural n.º 000089-2018-JN/ONPE: Aprueban Sistema para el Control en Línea del Financiamiento Público Directo – CLARIDAD [Resolución]*. <https://vlex.com.pe/vid/726436529>

- Oficina Nacional de Procesos Electorales. (26 de noviembre de 2021). *Resolución Jefatural n.º 000216-2021-J/ONPE: Aprueban el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios*. <https://www.gob.pe/institucion/onpe/normas-legales/2333173-000216-2021-j-onpe>
- Oficina Nacional de Procesos Electorales. (20 de marzo de 2025). *Resolución Jefatural n.º 000030-2025-JN/ONPE: Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios*. <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/SE/2382804>
- Pinto Hinojosa, F. (17 de septiembre de 2025). *La política sintética: deepfakes, campañas sucias y el riesgo de una democracia sin verdad* [Post]. LinkedIn. <https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7374098563040997376/>
- Recorded Future. (2024). *Targets, Objectives, and Emerging Tactics of Political Deepfakes*. Insikt Group. <https://www.recordedfuture.com/research/targets-objectives-emerging-tactics-political-deepfakes>
- Silva, M., Santos de Oliveira, L., Andreou, A., Vaz de Melo, P., Goga, O. y Benevenuto, F. (2020). Facebook Ads Monitor: An independent auditing system for political ads on Facebook. En Y. Huang, I. King, T. Liu y M. van Steen (Eds.), *The Web Conference 2020 – Proceedings of the Web Conference 2020 (WWW '20)* (pp. 224-234). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3366423.3380109>
- TikTok. (2023). *Political Content, Governments and Sports Entities Advertising Policy*. <https://ads.tiktok.com/help/article/tiktok-ads-policy-politics-government-and-elections>
- X Corp. (2025). *Transparencia publicitaria*. <https://business.x.com/es/help/ads-policies/product-policies/ads-transparency>
- Zovatto, D. (2006). Instituciones de democracia directa en América Latina. En J. Payne, D. Zovatto y M. Mateo (Eds.), *La política importa: democracia y desarrollo en América Latina* (pp. 197-235). Banco Interamericano de Desarrollo & International IDEA. <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/la-politica-importa-democracia-y-desarrollo-en-america-latina.pdf>

Anexo

Abreviaturas utilizadas

AEC	: Australian Electoral Commission
CGR	: Contraloría General de la República
CR	: Congreso de la República
DFRLab	: Digital Forensic Research Lab
DSA	: Digital Services Act
DP	: Defensoría del Pueblo
FECA	: Federal Election Campaign Act
FEC	: Federal Election Commission
IA	: Inteligencia Artificial
IDEA Internacional	: International Institute for Democracy and Electoral Assistance

JNE	: Jurado Nacional de Elecciones
PACs	: Political Action Committees
ONPE	: Oficina Nacional de Procesos Electorales
RENAPSED	: Registro Nacional de Proveedores Electorales Digitales
RGPD	: Reglamento General de Protección de Datos
SIFFP	: Sistema Informático de Fiscalización de Fondos Partidarios
TC	: Tribunal Constitucional

Sobre el autor

Fernando Pinto Hinojosa es abogado con más de treinta años de experiencia profesional, especialmente en Derecho Público. Ha laborado en varias entidades de la administración estatal. Fue gerente de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en 2014, luego fue secretario general hasta setiembre de 2015. Se desempeñó como secretario general del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) entre 2007 y 2011. Trabajó atendiendo asuntos de transparencia administrativa en la Contraloría General de la República (CGR) entre 2018 y 2023. Ha sido fedatario juramentado con especialización en Informática en dos oportunidades, entre 2009 hasta 2015 y desde 2024. Tiene cursos de especialización en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Informático y Gobierno Digital.

Contribución del autor

El autor ha participado en las etapas: a. elaboración del artículo, b. recojo y verificación de datos, c. diseño de la investigación, d. redacción y revisión del artículo.

Asimismo, el autor declara que empleó herramientas de inteligencia artificial únicamente como apoyo técnico para la búsqueda preliminar de información, la revisión de estilo y la verificación del formato de citas conforme a las Normas APA (7.ª ed.). Toda la información generada por dichas herramientas fue contrastada, validada o descartada por el autor, quien asume la responsabilidad exclusiva por el contenido, la objetividad y las conclusiones del manuscrito.

Financiamiento

La investigación se realizó sin financiamiento

Conflicto de intereses

No se presentan conflicto de interés.

Correspondencia: ferpintoh@gmail.com